

**ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРЫ И РОЛИ УШНОЙ РАКОВИНЫ В
ПРОЦЕССЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ**

**Мамасаидов Ж.Т.
Абдулхакимов А.Р.
Хомидчонова Ш.Х.**

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Актуальность: Слух является одним из самых важных чувств человека, позволяющим воспринимать и интерпретировать окружающий звуковой мир. От его качества и функционирования зависит не только наше взаимодействие с окружающей средой, но и наше психическое и эмоциональное состояние. Одним из ключевых элементов слухового аппарата является ушная раковина, которая играет важную роль в процессе слухового восприятия. Этот уникальный элемент уха выполняет функции сбора, усиления и направления звуковых волн в наружное слуховое отверстие, что способствует повышению чувствительности и точности слуха. Современные исследования в области анатомии и функции ушной раковины продолжают расширять наши знания о механизмах, лежащих в основе слухового восприятия. Это имеет важное значение для улучшения методов диагностики и лечения слуховых нарушений, таких как конгенитальные аномалии, травмы уха и возрастные изменения [1, 2, 6].

Ключевые слова: ушная раковина, возраст, слух, антропометрия, дети.

Цель: обобщение и систематизация актуальных научных данных и исследований, касающихся анатомии и функции ушной раковины.

Материалы и методы: В данной статье мы использовали обширный анализ существующей литературы, включающий научные статьи, исследования и учебные материалы, связанные с анатомией и функцией ушной раковины, а также с процессами слухового восприятия. Были привлечены академические базы данных, такие как PubMed, Google Scholar, IEEE Xplore, а также научные

журналы и книги, чтобы обеспечить актуальность и достоверность информации. Для анализа анатомии ушной раковины и ее структурных особенностей мы использовали данные, полученные из атласов анатомии человека, таких как "Gray's Anatomy", "Netter's Atlas of Human Anatomy" и "Анатомия человека М.Р.Сапин" [3, 4, 5, 8, 9, 10]. Материалами исследования послужили результаты антропометрических исследований ушной раковины 244 детей учащихся в школах города Фергана.

Результаты и их обсуждение: Результаты анализа анатомии ушной раковины показывают, что она состоит из сложной структуры, которая играет важную роль в слуховом восприятии. Основные элементы ушной раковины включают раковину уха, наружный слуховой проход и наружный слуховой канал. Вместе они образуют механизм, направленный на сбор и усиление звуковых волн. В ходе исследования мы обнаружили что с возрастом динамика слуховой функции меняется. Скорее всего это связана с увеличением метрических параметров ушной раковины а также мы предположили что и качественном «созревании» развитием нервной системы у детей.

Вывод: результаты наших исследований и обобщенный анализ литературных данных подтверждают, что ушная раковина играет несомненно важную роль в процессе слухового восприятия. Ее анатомическая структура и биомеханические особенности обеспечивают точность, чувствительность и пространственную локализацию звуковых сигналов.

Литература

1. Мамасайдов. Ж.Т., Абдулхакимов А.Р. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УШНОЙ РАКОВИНЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СОМАТИЧЕСКОГО ПОЛА ЧЕЛОВЕКА // Журнал клинической и профилактической медицины. - 2023. - № 1. – С. 160-162

2. Палванова М. С., Абдулхакимов А. Р. ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ УШНОЙ РАКОВИНЫ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 141-145.
3. Сапин М. Р. Анатомия человека. Атлас. – 2018.
4. Сапин М. Р., Брыксина З. Г. Анатомия и физиология детей и подростков //М.: Academia. – 2013. – Т. 432.
5. Сапин М. Р., Никитюк Д. Б., Ключкова С. В. Анатомия человека. – 2017.
6. Фаттахов Н. Х., Абдулхакимов А. Р. УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ //Re-health journal. – 2022. – №. 4 (16). – С. 17-19.
7. Drake R. L. et al. Gray's Atlas of Anatomy E-Book. – Elsevier Health Sciences, 2020.
8. Frank H., Netter M. D. Atlas of human anatomy. – Elsevier Inc., 2019.
9. Netter F. H. Atlas of human anatomy, Professional Edition E-Book: including NetterReference. com Access with full downloadable image Bank. – Elsevier health sciences, 2014.
10. Standring S. (ed.). Gray's anatomy e-book: the anatomical basis of clinical practice. – Elsevier Health Sciences, 2021.